

BIOPREPARAT, MINERAL VA ORGANIK O'G'IT ME'YORLARINI OQBOSH KARAM O'SIMLIGINI O'SISH VA RIVOJLANIGA TA'SIRI

M.I.Imomaliyev

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239421>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida biopreparat, mineral va organik o'g'itlar me'yorlarining o'rtaki oqboosh karam o'simligini o'sish va rivojlanish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: tipik bo'z tuproqlar, biopreparat, mineral va organik o'g'itlar, o'rtaki oqboosh karam, o'sish va rivojlanish, ko'chat tutib olgan davri, karambosh o'ray boshlagan davri, o'sib-rivojlanish davri oxiri, barg soni (dona), barg bandi uzunligi (sm), barg uzunligi (sm), barg eni (sm), Barg sathi (dm²).

Аннотация: В данной статье приведены сведения о влиянии норм биопрепаратов, минеральных и органических удобрений на рост и развитие среднеспелой белокочанной капусты в условиях орошаемых типичных серозёмов.

Ключевые слова: типичные серозёмы, биопрепарат, минеральные и органические удобрения, среднеспелая белокочанная капуста, рост и развитие, период приживаемости рассады, начало формирования кочана, конец вегетационного периода, число листьев (шт.), длина черешка (см), длина листа (см), ширина листа (см), листовая поверхность (дм²).

Abstract: This article provides information on the effect of application rates of biopreparations, mineral and organic fertilizers on the growth and development of medium-maturing white cabbage under irrigated typical gray soil conditions.

Keywords: typical gray soils, biopreparation, mineral and organic fertilizers, medium-maturing white cabbage, growth and development, seedling establishment period, beginning of head formation, end of the growing season, number of leaves (pcs), petiole length (cm), leaf length (cm), leaf width (cm), leaf area (dm²).

Xalqimiz dasturxonini sabzavot va poliz mahsulotlarisiz tasavvur etish qiyin. Shu bois ham respublikada paxta, don bilan birgalikda kartoshka, sabzavot va poliz mahsulotlarini yetishtirishga keyingi yillarda katta e'tibor qaratilmoqda. Shundan kelib chiqib aholining sabzavot ekinlariga va ularni yetishtirishga bo'lgan qiziqishi tobora ortib bormoqda. Bu o'z navbatida oilalarning moddiy faravonligini, turmush tarzini va sog'lom ovqatlanishini yaxshilash, ularning bo'sh vaqtini foydali mehnat bilan band bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda bozorlarimizni turli xildagi sabzavot mahsulotlari bilan to'ldirishning muhim

manbai hisoblanadi. Ma'lumki, har bir davlatning barqarorligi avvalo, ko'p jihatdan shu mamlakatning dehqonchiligiga ziroatchiligiga, oziq-ovqat mahsulotlari bilan nechog'lik ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir.

Shu nuqtai nazardan O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutining markazi tajriba xo'jaligida qadimdan sug'orilib kelingan, qiyalik darajasi 1,5⁰ ga teng bo'lgan tipik bo'z tuproqlar sharoitida o'rtaki oqboosh karamdan yuqori va sifatli hosil olishni ta'minlaydigan mineral o'g'itlar me'yorlarini, tuproq unumdorligini oshirishda biopreparat, organik va mineral o'g'itlarni aniqlash maqsadida 2021-2023 yillar davomida dala tajribasi o'tkazildi. Tajriba 8-variantdan iborat bo'lib, 3 qaytariqda joylashtirildi. Dala tajribalarini o'tkazish O'zPITI uslublari [1; S. 180], B.J.Azimov va B.B.Azimovning "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" [2; B. 9-11], V.F.Belikning "Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве" [3; S. 30-45] nomli manbalarda bayon qilingan usullarda olib borildi. Tajriba tizimi 1-jadvalda keltirilgan.

I.I.Berestov, P.A.Shirko [4; S.18-21] larning ta'kidlashicha, sabzavot ekinlaridan dasturlangan hosil olish uchun ularni o'sish va rivojlanish bosqichlari bo'yicha o'simlik ozuqalarini iste'mol qilish dinamikasi va tuproq unumdorligini to'g'ri baholash juda muhimdir. Chunki, o'simliklar maqbul o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoitlarni yaratish va tuproq tarkibidagi ozuqa unsurlarining saqlash lozim.

I.R.Vildflush i dr. [5; S 480.] larning ma'umotlariga ko'ra, sabzavot ekinlari tuproq unumdorligi, muhitning reaksiyasi, mineral tuzlarning konsentratsiyasi, ozuqa moddalarining miqdori, shakli va qabul qilish tezligi va bu ekinlarning mineral oziqlanishining o'ziga xos xususiyatlari o'simliklarning genetik tabiati, ildiz tizimining turli tuzilishi, yomon eriydigan moddalarni o'zlashtirish qobiliyati, vegetativ massasi va reproduktiv organlarning o'sish tezligi bilan bog'liq

1-jadval

Tajriba tizimi

№	O'g'itlarning yillik me'yorlari, kg/ga; t/ga	Vegitatsiya davrida o'g'itlarni solish, kg/ga; t/ga			
		Shudgorlas hdan oldin	Ekishdan oldin	Birinchi oziqlantirish ko'chat tutib olganda	Ikkinchi oziqlantirish karamboshi o'ray boshlaganda
1	O'g'itsiz - abs. nazorat	-	-	-	-
2	Go'ng 20 t/ga	20 t/ga	-	-	-

3	Biopreparat 30 l/ga	10 l/ga	10 l/ga	5 l/ga	5 l/ga -
4	Biopreparat 30 l/ga + Go'ng 20 t/ga	10 l/ga +20 t/ga	10 l/ga	5 l/ga -	5 l/ga -
5	Biopreparat 30 l/ga +P-150, K-100	10 l/ga+ P-105, K-50	10 l/ga +P-45	5 l/ga -	5 l/ga + K-50
6	N-150, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-50	N-50, K-50
7	N-200, P-150, K-100	P-105, K-50	N-50, P-45	N-75	N-75, K-50
8	Biopreparat 30 l/ga + N-150, P-150, K-100	10 l/ga +P-105, K-50	10 l/ga, N-50, P-45	5 l/ga + N-50	5 l/ga + N-50, K-50

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi (fermer va dehqon xo'jalik) lari qishloq xo'jaligi ekinlarni hosildorligini oshirish uchun turli biologik preparatlar va o'simliklarni o'sishi reglyatorlarida keng foydalanmoqdalar. Bizning olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarimizda ham o'rtaki oqboosh karam o'simligiga biologik preparat, organik va mineral o'g'itlarni turli muddat va me'yorlarda bog'liq holda tuproqning agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalriga, uning o'sishi va rivojlanishiga, hosildorligiga ta'siri ilmiy izlanishlar olib bordik.

2021-2023 yillarda oqboosh karam ekinini biopreparat, organik va mineral o'g'itlarni me'yor va muddatlariga bog'liq holda o'sishi va rivojlanishiga ta'siri bo'yicha uch yillik ma'lumotlarni o'rtachasi hisoblandi. (2-jadvalga qarang).

Olib borilgan uch yillik izlanishlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'rtaki oqboosh karam ekiniga ko'chat tutib olgan davrida biopreparat, organik yoki mineral o'g'itlarni qo'llanilgan me'yorlaridan qat'iy nazar variantlar orasida barg soni, barg bandi uzunligi, barg uzunligi, barg eni o'lchamlari barg sathi ko'rsatkichlari bir biridan katta farq kuzatilmadi. Lekin, oqboosh karamning karambosh o'ray boshlagan davriga kelib, qo'llanilgan o'g'itlarni ta'siri yoqqol nomayon bo'ldi va ushbu davrlarda oqboosh karam ekiniga gektariga organik o'g'it 20 tonna va Baykal EM-1 biopreparatini 30 litrga qo'llanilgan 2- va 3- variantlarda tegishli barglar soni 16,8 va 16,2 dona, barg bandi uzunligi 7,0 va 6,8 sm, barg uzunligi 28,3 va 27,9 sm, barg eni 20,7 va 20,3 sm, barg sathi esa 5,86 – 5,66 dm² ni, amal davri oxirida esa variantlarga tegishli barglar soni 21,3 va 20,9 dona, barg bandi uzunligi 3,3 va 3,2 sm, barg uzunligi 32,6 va 31,7 sm, barg eni 34,4 va 33,5 sm, barg sathi esa 11,22 va 10,61 dm² ga teng bo'ldi yoki nazorat 1-variantga

nisbatan qo'llanilgan organik o'g'it va biopreparat evaziga karambosh o'ray boshlagan davrida barglar soni 1,4 va 0,9 dona, barg bandi uzunligi 0,4 va 0,2 sm, barg uzunligi 1,5 va 1,0 sm, barg eni 1,6 va 1,2 sm ga, oqbosh karamning amal davri oxirida variantlarga mos ravishda barglar soni 1,5 va 0,9 dona, barg bandi uzunligi 0,2 va 0,1 sm, barg uzunligi 2,0 va 1,1 sm, barg eni 2,1 va 1,2 sm, barg sathi 1,34 va 0,73 dm² ga ko'p bo'lganligi aniqlandi. Oqbosh karam ekiniga gektariga 30 litr Baykal EM-1 biopreparati va 20 tonna organik o'g'itlar qo'llanilgan 4-variantda karambosh o'ray boshlagan davrda barg soni 17,7 dona, barg bandi uzunligi 7,5 sm, barg uzunligi 29,4 sm, barg eni 21,6 sm, barg sathi 6,35 dm² ni, vegetatsiya oxirida esa tegishli 22,8 dona, 3,6 sm, 34,7 sm, 36,3 sm, 12,61 dm² ni tashkil etdi, ushbu ma'lumotlarni gektariga 20 tonna organik o'g'it qo'llanilgan 2-variantga taqqoslasak, karambosh o'ray boshlagan davrda mos ravishda 0,9 dona, 0,4 sm, 1,1 sm, 0,9 sm va 0,49 dm² ga, vegetatsiya davri oxirida esa 1,2 dona, 0,3 sm, 2,1 sm, 1,9 sm va 1,39 dm² ga yuqori yoki karam o'simligiga gektariga 30 litr Baykal EM-1 biopreparati qo'llanilgan 3-variantga nisbatan karambosh o'ray boshlagan davrda tegishli 1,5 dona, 0,7 sm, 1,5 sm, 1,3 sm va 0,69 dm² ga, amal davri oxirida esa mos ravishda 1,9 dona, 0,4 sm, 3,0 sm, 2,8 sm va 2 dm² ga ko'p bo'lganligi qayd etildi.

Tajribada oqbosh karam ekiniga Baykal EM-1 biopreparatidan 30 l/ga va fosfor 150 kg/ga, kaliy 100 kg/ga qo'llanilgan 5-variantda olingan ma'lumotlar yuqorida bayon etilgan barcha variantlarga nisbatan oqbosh karamning o'sib rivojlanishi yuqoriroq bo'lganligi aniqlandi. Demak oqbosh karam ekiniga organik o'g'it (go'ng) yoki Baykal EM-1 biopreparati alohida qo'llashga va go'ng bilan biopreparatni birgalikda qo'llashga nisbatan, Baykal EM-1 biopreparatini mineral o'g'itlar bilan qo'llash o'simlikni o'sib, rivojlanishiga nisbatan ijobiy ta'sir etishi isbotlandi.

Tajribada eng maqbul natijalar oqbosh karam ekiniga Baykal EM-1 biopreparati 30 l/ga va mineral o'g'itlar N-150, P-150, K-100 kg/ga qo'llanilgan 8-variantda kuzatildi. Bunda o'simlik karambosh o'ray boshlagan davrida barg soni 21,7 dona, barg bandi uzunligi 8,9 sm, barg uzunligi 35,0 sm, barg eni 25,9 sm, barg sathi 9,07 dm² ni, mavsum oxirida esa tegishli 27,4 dona, 4,2 sm, 40,8 sm, 42,4 sm va 17,3 dm² ga teng bo'ldi yoki mineral o'g'itlar N -150, P-150, K-100 kg/ga qo'llanilgan 6-variantga nisbatan taqqoslasak, karam ekini karambosh o'ray boshlagan davri va vegetatsiya oxirida mos holda barg soni 1,9 va 2,8 dona, barg bandi uzunligi 0,5 va 0,3 sm, barg uzunligi 2,8 va 8,1 sm, barg eni 2 va 3,6 sm, barg sathi esa 1,37 va 2,87 dm² ga farqlandi.

Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida oqbosh karam ekinini maqbul o'sish va rivojlanishi uchun Baykal EM-1 biopreparatini alohida emas balki, mineral yoki organik o'g'itlar bilan birgalikda qo'llash kerakligi ilmiy jihatdan isbotlandi. Oqbosh karam ekiniga gektariga Baykal EM-1 biopreparatini 30 litr va azot 150 kg, fosfor 150 kg va kaliy 100 kg me'yorlarda qo'llanilsa o'simlikning o'sishi, rivojlanishi uchun maqbul sharoit yaratiladi

2-jadval

Oqbosh karam ekinini biopreparat, organik va mineral o'g'itlarni me'yor va muddatlariga bog'liq holda o'sishi va rivojlanishiga ta'siri (o'rtacha uch yillik)

№	O'g'itlarning yillik me'yori, kg/ga; t/ga; l/ga	Ko'chat tutib olgan davrida					Karambosh o'ray boshlagan davrda					O'sib-rivojlanish davri oxirida				
		barg soni (dona)	barg bandi uzunligi (sm)	barg uzunligi (sm)	barg eni (sm)	Barg sathi (dm ²)	barg soni (dona)	barg bandi uzunligi (sm)	barg uzunligi (sm)	barg eni (sm)	Barg sathi (dm ²)	barg soni (dona)	barg bandi uzunligi (sm)	barg uzunligi (sm)	barg eni (sm)	Barg sathi (dm ²)
1	O'g'itsiz - abs. nazorat	5,3	4,9	7,1	5,3	0,38	15,3	6,6	26,8	19,1	5,12	20,0	3,0	30,6	32,3	9,88
2	Go'ng 20 t/ga	5,7	5,1	7,4	5,7	0,42	16,8	7,0	28,3	20,7	5,86	21,5	3,3	32,6	34,4	11,22
3	Biopreparat 30 l/ga	5,4	5,0	7,1	5,5	0,39	16,2	6,8	27,9	20,3	5,66	20,9	3,2	31,7	33,5	10,61
4	Biopreparat 30 l/ga + Go'ng 20 t/ga	5,7	5,2	7,5	5,9	0,44	17,7	7,5	29,4	21,6	6,35	22,8	3,6	34,7	36,3	12,61
5	Biopreparat 30 l/ga + P-150, K-100	5,9	5,3	7,7	6,0	0,46	18,8	7,7	31,0	22,2	6,88	23,4	3,8	35,9	37,4	13,42
6	N-150, P-150, K-100	6,1	5,4	7,8	6,2	0,48	19,8	8,4	32,2	23,9	7,70	24,6	3,9	37,2	38,8	14,43
7	N-200, P-150, K-100	6,1	5,5	8,1	6,4	0,52	20,4	8,4	32,7	24,3	7,95	25,3	4,0	38,1	39,6	15,09
8	Biopreparat 30 l/ga + N-150, P-150, K-100	6,3	5,8	8,3	6,6	0,55	21,7	8,9	35,0	25,9	9,07	27,4	4,2	40,8	42,4	17,30

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" – Toshkent. 2007. B.147.
2. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi // - Toshkent, O'zME. 2002. – B. 9–11.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. –М.: Агропромиздат, 1992. – С. 30–45.
4. Берестов И.И., Ширко П.А. Урожайность и вынос основных элементов питания яровым тритикале в зависимости от сорта, доз азота и норм высева. // Земляробства и ахова раслин. – 2008. – № 58. – С. 18–21

5. И.Р.Вилдфлуш [и др.]. Агрохимия: учебник // Минск: Ураджай, 2001. – 480 с.

